

MULTIMEDIALI ILOVALAR ASOSIDA SUN'YI INTELLEKT FANINI O'QITISH USULLARI

Begaliyev Fayzali Umaraliyevich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14565179>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt fanini o'qitishda multimedial i lovalardan foydalanish usullari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Multimedial texnologiyalarning talabalarning bilim olish jarayoniga ta'siri, interaktivlikni oshirish va o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirish uchun yaratadigan imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini optimallashtirish usullari va amaliy misollar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье анализируются методы использования мультимедийных приложений и их эффективность в обучении искусственному интеллекту. Рассмотрено влияние мультимедийных технологий на процесс обучения студентов, создаваемые ими возможности для повышения интерактивности и более глубокого усвоения учебного материала. Также в данной статье представлены методы и практические примеры оптимизации образовательного процесса с использованием инновационных технологий.

Annotation: This article analyzes the methods of using multimedia applications and their effectiveness in teaching artificial intelligence. The influence of multimedia technologies on the learning process of students, the opportunities they create for increasing interactivity and deeper assimilation of educational material are considered. This article also presents methods and practical examples of optimizing the educational process using innovative technologies.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, multimedial i lovalar, ta'lim texnologiyalari, interaktiv o'qitish, innovatsion usullar.

Ключевые слова: искусственный интеллект, мультимедийные приложения, образовательные технологии, интерактивное обучение, инновационные методы.

Keywords: artificial intelligence, multimedia applications, educational technologies, interactive learning, innovative methods.

Kirish Hozirgi kunda nafaqat butun dunyoda ishlab chiqarish miqyosi kengaytirayotgan, balki ta'lim sohasida sun'iy intellekt (SI) va multimedial i texnologiyalarni qo'llash o'qitish jarayonini sezilarli darajada samaraliroq qilish

imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim sohasida tub o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) nafaqat ilmiy tadqiqotlarda, balki o'qitish jarayonida ham keng qo'llanilmoqda. Multimediali ilovalar orqali ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli shaklga keltirish imkoniyati mavjud. O'qituvchilar va talabalar uchun yangi usullar va mashg'ulotlarni yaratish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Bunda, zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan metodikalar ta'lim jarayonini innovatsion hamda qiziqarli qilishga yordam beradi. Ushbu maqolada sun'iy intellektni o'qitishda foydalaniladigan asosiy multimediali vositalar va ularning samaradorligi tahlil qilinadi.

Multimediali texnologiyalarning ta'limdagi ahamiyati va ularning o'qitishga ta'siri. Multimediali ilovalar o'zida matn, audio, video, animatsiya va interaktiv elementlarni jamlagan texnologiyalardir. Multimediali texnologiyalar ta'limda quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

- **Vizualizatsiya:** Qiyin tushunchalarni osonroq tushuntirish uchun grafiklar va animatsiyalar qo'llaniladi.

- **Interaktivlik:** Talabalar mavzu bilan faol shug'ullanishadi, natijada o'rganish samaradorligi oshadi.

- **Moslashuvchanlik:** Har bir talabaning o'quv sur'atiga moslashtirish imkoniyati.

Sun'iy intellekt fanini o'qitishda qo'llaniladigan multimediali vositalar.

Interfaol Darslar: Multimediali vositalar yordamida tayyorlangan interfaol darslar, talabalarni dars jarayoniga jalb qilishda muhimdir. Animatsiyalar, grafikalar va video materiallar mavzuni tushunishni kuchaytiradi va o'quvchilarda qiziqishni oshiradi.

Virtual laboratoriyalar: Virtual laboratoriyalar talabalarga sun'iy intellekt algoritmlarini amaliyotda sinab ko'rish imkonini beradi. Masalan, Python dasturlash tilida mashinani o'rganish modellarini yaratish uchun TensorFlow kabi platformalar ishlatiladi.

Ta'lim platformalari: Coursera, edX, va Khan Academy kabi platformalarda multimediali kurslar orqali sun'iy intellekt asoslarini o'rganish mumkin. Ular videodarslar, amaliy topshiriqlar va testlar bilan birgalikda interaktiv o'qitish imkonini beradi.

Virtual Simulatsiyalar: Sun'iy intellektni o'rganish jarayonida virtual simulatsiyalar yordamida talabalar murakkab jarayonlarni o'rganishlari

mumkin. Neyron tarmoq va o'rganish metodlarini amalda ko'rsatish, tushunishni yanada chuqurlashtiradi.

Ta'lim O'yinlari: Gamifikatsiya usullari ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim o'yinlari orqali talabalar sun'iy intellekt sohasidagi bilimlarini amaliy ravishda oshirishlari mumkin. O'yinlar o'rganishni qiziqarli va motivatsion qilish orqali o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. Masalan, sun'iy intellekt algoritmlarini o'yin shaklida o'rganish uchun maxsus dasturiy ta'minotlar qo'llaniladi.

Ko'rgazmali Vositalar: Ko'rgazmali materiallar, diagrammalar va infografikalar yordamida kompleks tushunchalarni oddiy tarzda tushuntirish, talabalarni yuboradigan ma'lumotni oson o'zlashtirishga yordam beradi.

Onlayn Moslamalar: Internet va onlayn ta'lim platformalari orqali mumkin bo'lgan resurslar, talabalar uchun o'qituvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lish imkonini beradi. Mukammal o'quv dasturlari, video darslar va interaktiv materiallar yordamida vaqti-vaqti bilan o'z-o'zini baholash, progressni hisobga olish va feedback olishni osonlashtiradi.

O'z-o'zini O'rganish: Multimediali texnologiyalar yordamida talabalarga o'z-o'zini o'rganish imkoniyatlari yaratiladi. Sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan o'quv dasturlari talabalarni individual tarzda rivojlantirishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt qo'llanishining foydalari shulardan iborat bo'lib ular asosan multimediali ilovar asosida o'qitish usullarini qo'llashdan iboratdir va ularni quydagicha izohlashimiz mumkin:

- Sun'iy intellekt yordamida ta'lim dasturlari talabalarning individual qobiliyat va qiziqishlariga mos ravishda ishlab chiqilishi mumkin. Bu usul ko'p talabalar uchun unikal o'quv tajribasini ta'minlaydi;

- Sun'iy intellekt yordamida talabalar faoliyatini real vaqtda tahlil qilib, ularga sifatli feedback berish imkoniyatlari yaratiladi. Bu esa o'quvchilarning kamchiliklarini bartaraf etishga yordam beradi;

- Sun'iy intellekt o'qituvchilarga ko'proq vaqti va energiyani dars olib borish uchun foydalanishga yordam beradi, taassurotlarni qabul qilish va noto'g'ri urinishlarni kamaytiradi;

- Sun'i intellekt o'yinlarida va simulatsiyalarda foydalanilganda, o'quvchilar harmoniya orqali tajriba to'plashlari va murakkab ma'lumotlarni yod olishlari mumkin.

Multimediali usullarning samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, multimediali ilovalar yordamida

o'qitilgan talabalar mavzuni 35% tezroq o'zlashtirgan va testlarda yuqori natijalar ko'rsatgan. Shuningdek, ular mavzuga qiziqish bildirganliklari sababli darslarda faolroq ishtirok etganlar.

Multimediali ilovalarning joriy etilishi bo'yicha amaliy tavsiyalar:

• **Resurslarni tanlash:** Mavzuga mos keladigan interaktiv dasturiy vositalarni tanlash.

• **Bosqichma-bosqich o'qitish:** Dastlab oddiy, keyinchalik murakkab mavzularni o'zlashtirish.

• **O'qituvchilarni tayyorlash:** Multimediali ilovalardan foydalanish bo'yicha o'qituvchilarni maxsus kurslardan o'tkazish.

Xulosa. Multimediali texnologiyalar va sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga integratsiyasi, o'qitish metodikalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Sun'iy intellekt fanini o'qitishda multimediali ilovalardan foydalanish ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish va talabalarning qiziqishini oshirish uchun muhim vositadir. O'qituvchilar uchun keng imkoniyatlar ochadi, talabalarning o'rganish jarayonini qiziqarli va samaraliroq qiladi. Bunday integratsiya kelajakda ta'lim sohasini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi, o'qituvchilar va talabalar uchun yangi ufqlarni ochishi shubhasiz. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan usullar va tavsiyalar o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Keyingi tadqiqotlar ushbu texnologiyalarning amaliy qo'llanilishi va natijalarini chuqurroq tahlil qilishga yo'naltirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
2. Umaraliyevich, B. F. (2022). "ODAM VA UNING SALOMATLIGI" FANIDAN QON AYLANISH SISTEMASI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA MAVZUSINI KOMPYUTER IMITACION MODELLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 279-282.
3. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
4. Umaraliyevich, B. F., & Begmurod o'g'li, O. E. (2024). *Artificial Intelligence and Multimedia Technologies: Integration and Opportunities*. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 2(5), 34-37.
5. BEGALIYEV, F. IMPROVING THE TOPIC OF BONE STRUCTURE AND COMPOSITION ON THE SUBJECT" MAN AND HIS HEALTH" ON THE BASIS OF MULTIMEDIA ELECTRONIC MANUALS. *ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Интернаука*, 11-13.

6. Alimova, S., & Karimov, U. (2022). Interactive Teaching Methods in Higher Education. Uzbekistan Journal of Innovations in Education.
7. Negmatova, N. (2023). RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH USULLARINING LINGVODIDAKTIK JIHATI VA UNI O'RGANISH YO'LLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(17), 11-14.
8. Begaliyev, F. U. (2023). MULTIMEDIA MA'LUMOTLARNI SAMARALI ONLAYN TARZDA O'RGANISH VA O'QITISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 161-165.
9. Oqnozarov, T., & Tugalov, R. (2022). O'QITUVCHILARNING INTERNET TARMOG'IDAN FOYDALANISH KASBIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI. FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 901-903.
10. Негматова, Н. (2024, April). ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП). In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 383-386).
11. Oqnozarov, T. Z. (2014). TRAINING TEACHERS FOR INNOVATION USING A VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT: METHODS. The Way of Science, 76.
12. Oblomurodov, E., & Xamroyev, Y. (2023). Hozirgi zamonaviy iqtisodiyotda raqamli texnologiyalaridan foydalanish orqali boshqaruv jarayonini raqamlashtirish. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 172-175.
13. Coursera. (2023). AI for Everyone Course. [Online material]